

UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN *GROUP INVESTIGATION* DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA

Novi Haryati^{1,*}, Zafri¹

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

*¹noviharyati86@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatabelakangi oleh rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran sejarah di Kelas XI IIS 2 SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk melihat penggunaan model kooperatif tipe group investigation dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah 29 siswa Kelas XI IIS 2 SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun ajaran 2019/2020. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas belajar siswa. Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian ini adalah hasil lembar observasi aktivitas belajar siswa secara umum mencapai kriteria Aktif (pada lembar observasi aktivitas belajar memenuhi standar keberhasilan penelitian, yaitu 75%). Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa yang dilakukan dengan cara memberi motivasi kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat serta memberikan tugas mencari sumber belajar untuk meningkatkan aktivitas membaca siswa dan memberikan penilaian terhadap catatan dan tugas yang dikerjakan siswa. Peningkatan aktivitas siswa dapat dilihat dari skor rata-rata indikator aktivitas belajar siswa pada siklus I dan II secara berturut-turut, yaitu 60,26% (kategori kurang aktif) ; 85,96% (kategori aktif) . Aktivitas belajar yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu aktivitas membaca dengan skor 60,35% pada siklus I dan 90,69% pada siklus II.

Kata Kunci: Model Pembelajaran Group Investigation, Aktivitas Belajar, Pembelajaran Sejarah

PENDAHULUAN

Pembelajaran adalah ujung tombak dari pendidikan, keberhasilan pendidikan sangat tergantung dari keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar (Agung & Wahyuni, 2013).

Tercapainya tujuan belajar yang baik sangat dipengaruhi oleh aktivitas belajar siswa. Menurut Arikunto (2006) aktivitas belajar adalah suatu perilaku yang selalu berusaha, bekerja, atau belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang gemilang dari perubahan tingkah laku. Siswa dikatakan memiliki aktivitas belajar apabila ditemukan ciri-ciri perilaku, seperti membaca, mengajukan pertanyaan kepada guru, mampu mengungkapkan pendapat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ikut serta dalam diskusi, memberikan saran dan tanggapan kepada teman atau guru dalam belajar (Firmina, Kaswari, & Marzuki, 2014; Zaeni, Hidayah, & Fatichatul, 2002).

Menurut Slameto (2003), pentingnya aktivitas belajar dalam pembelajaran, yaitu peneriama pelajaran jika dengan aktivitas kesan itu tidak akan berlalu begitu saja tetapi juga dipikirkan, diolah, kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk yang berbeda, atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru. Sedangkan menurut Sardiman A.M. (2006) dalam kegiatan belajar, subjek didik atau siswa harus aktif berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, artinya melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas. Tanpa aktivitas proses pembelajaran tidak mungkin berlangsung dengan baik

Menurut Sardiman A.M. (2006), aktivitas belajar meliputi aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut harus selalu berkait. Aktivitas belajar siswa sangat kompleks. Paul B. Diedrich dalam Sardiman A.M. (2006), menyatakan bahwa kegiatan siswa digolongkan sebagai berikut: 1) *Visual activities*, di antaranya meliputi membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan; 2) *Oral activities*, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, dan mengeluarkan pendapat; 3) *Listening activities*, seperti misalnya mendengarkan percakapan, diskusi dan pidato; 4) *Writing activities*, misalnya menulis cerita, karangan, laporan dan menyalin; 5) *Motor activities*, misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak; 6) *Mental activities*, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, dan menganalisis; dan 7) *Emotional activities*, misalnya,

menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.

Pengelompokan aktivitas tersebut menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa sangat kompleks. Aktivitas belajar dapat diciptakan dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyajikan variasi model pembelajaran yang lebih memicu kegiatan siswa (Harjali, 2016; Hidayah, Pujani, & Sujanem, 2018). Dengan demikian siswa akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Terdapat 9 aspek untuk menumbuhkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran menurut Yamin (2007), yaitu: 1) Memberikan motivasi pada siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran; 2) Memberikan penjelasan pada siswa mengenai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran; 3) Mengingatnkan kompetensi prasyarat; 4) Memberikan topik atau permasalahan sebagai stimulus siswa untuk berpikir terkait dengan materi yang akan dipelajari; 5) Memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya; 6) Memunculkan aktivitas dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran; 7) Memberikan umpan balik (*feed back*); 8) Memantau pengetahuan siswa dengan memberikan tes; dan 9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pelajaran.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar baik berupa tindakan fisik maupun mental untuk mendapatkan prestasi atau tingkah laku yang lebih baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. Oleh karena itu, aktivitas belajar siswa perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran tidak terkecuali pada pembelajaran sejarah .

Pembelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Widja (1989) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan masa kini. Melalui pembelajaran sejarah peserta didik memahami bagaimana bangsa ini lahir dan berkembang, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masa lalu, masa kini dan bagaimana menyelesaikan berbagai masalah tersebut serta bagaimana mereka belajar dari pengalaman masa lampau tersebut membentuk kehidupan masa depan menjadi lebih baik berdasarkan sifat dan karakter bangsa (Hasan, 2010, 2013; Alfian, 2011).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan dalam proses pembelajaran sejarah salah satunya, yaitu mengenai aktivitas belajar siswa (Hasan, 2016; Musadad, 2011; Pradanasari

& Rokhman, 2016). Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran sejarah disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri (internal) berupa motivasi, dan minat siswa itu sendiri. Faktor yang lainnya, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seperti dari lingkungan belajar, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah (Slameto, 2003). Salah satu faktor eksternal yang ada di lingkungan sekolah, yaitu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru (Hasan, 2016; Pradanasari & Rokhman, 2016).

Guru sebagai pengendali kegiatan pembelajaran harus mampu menentukan strategi yang tepat, mampu memberikan motivasi, mampu membuat siswa tertarik untuk belajar sejarah, dan mampu memilih model pembelajaran yang menarik dan tepat yang dapat melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan guru adalah model pembelajaran kooperatif (Afandi, Chamalah, & Puspita Wardani, 2013; Elhefni, 2011; Rofiq, 2010; Wijaya & Arismunandar, 2018).

Model pembelajaran kooperatif menurut Rusman (2010) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Slavin (2009) mendefinisikan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah strategi mengajar di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pembelajaran.

Model yang dianggap tepat digunakan, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe *Group Investigation* (GI). Menurut Huda (2014) dalam *Group Investigation*, guru bertugas untuk menginisiasi pembelajaran dengan menyediakan pilihan dan kontrol terhadap para siswa untuk memilih strategi penelitian yang akan mereka gunakan. Para siswa memilih topik yang ingin dipelajari, mengikuti investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan. Menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Group Investigation* diharapkan siswa bisa bekerjasama dengan baik dalam kelompoknya dan meningkatkan keaktifan dalam belajar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*). Menurut Arikunto (2007) penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencerminan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi di sebuah kelas secara bersama. Penelitian tindakan kelas bertujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas (Arikunto, 2006).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan aktivitas belajar siswa yang dilihat dari beberapa indikator aktivitas belajar meliputi aktivitas seperti memperhatikan dan mendengarkan, membaca, berdiskusi, bertanya, menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan, mencatat, dan mengerjakan tugas. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi.

Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa lembar pengamatan aktivitas siswa dan kegiatan guru yang diamati selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif, yaitu dengan mencari persentase skor hasil observasi pada setiap aktivitas siswa. Hasil persentase tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif berupa pemaparan data dalam bentuk kata-kata. Pengukuran persentase skor hasil observasi menggunakan rumus sebagai berikut (Trianto, 2009).

$$\text{Persentase \%} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan persentase skor hasil observasi tersebut kemudian ditafsirkan dalam kategori sebagai berikut (Purwanto, 2012).

Tabel 1.

Kategori Persentase Skor	
Persentase	Kategori
86 % - 100 %	Sangat Baik
76 % - 85 %	Baik
60 % - 75 %	Cukup
55 % - 59 %	Kurang
0 % - 54 %	Sangat Kurang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk melihat penggunaan model kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran sejarah. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan “model siklus“. Masing-masing siklus terdiri dari empat

tindakan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini akan terus dilakukan sampai keberhasilan aktivitas belajar sudah tercapai. Berikut ini tabel pencapaian aktivitas belajar siswa pada siklus I.

Tabel 2.
Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa di Setiap Indikator pada Siklus I

No	Indikator Aktivitas Belajar Siswa	P1	P2	P3	Keterangan
1	Memperhatikan dan mendengarkan	65,79%	75,42%	77,93%	Baik meningkat
2	Membaca	60,35%	73,21%	76,97%	Baik meningkat
3	Berdiskusi	56,55%	75,00%	74,14%	Cukup naik turun
4	Bertanya	58,63%	72,50%	71,72%	Cukup naik turun
5	Menjawab Pertanyaan	56,91%	72,50%	71,72%	Cukup naik turun
6	Memberikan Tanggapan	62,09%	68,93%	71,72%	Cukup meningkat
7	Mencatat	56,21%	67,14%	70,02%	Cukup meningkat
8	Membuat Tugas	65,51%	76,79%	76,90%	Baik meningkat
Rata-Rata		60,26%	72,69%	73,89%	Cukup meningkat

Gambar 1.
Grafik Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Sejarah pada Siklus I

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terdapat 3 indikator aktivitas belajar yang sudah termasuk kategori baik dan meningkat atau sudah di atas 75%. Indikator aktivitas belajar tergolong kategori baik dan meningkat, yaitu aktivitas memperhatikan dan mendengarkan, membaca, dan membuat tugas. Aktivitas belajar yang tergolong kategori cukup dan meningkat

terdapat 2 indikator, yaitu indikator memberikan tanggapan dan mencatat, sedangkan 3 indikator aktivitas belajar lainnya masih tergolong cukup tetapi tingkat aktivitas pada setiap pertemuan mengalami naik turun.

Berdasarkan pengamatan di dalam kelas dan diskusi bersama guru mata pelajaran sejarah serta mewawancarai siswa yang aktivitas belajarnya masih rendah, peneliti menemukan penyebab beberapa aktivitas belajar masih rendah. Penyebab siswa masih kurang dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat, yaitu siswa masih kurang percaya diri, siswa masih belum menguasai materi, siswa masih mengandalkan bahan ajar yang dibagikan guru sebagai sumber belajar sehingga kurangnya variasi dari sumber belajar. Pada aktivitas belajar mencatat penjelasan teman atau guru dan membuat tugas individu masih rendah disebabkan oleh siswa masih melakukan kegiatan lain, seperti berbicara dengan teman, membuat tugas mata pelajaran lain sehingga perlunya kontrol lebih dari guru.

Setelah berdiskusi dengan guru mata pelajaran sejarah mengenai cara memperbaiki dan mengatasi permasalahan tersebut peneliti mengambil beberapa tindakan, yaitu *pertama*, peneliti meningkatkan kontrol terhadap siswa yang memiliki aktivitas rendah dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukannya. *Kedua*, pada siklus I peneliti membagikan bahan ajar kepada siswa pada siklus II ini peneliti tidak memberikan bahan ajar kepada siswa tetapi siswa diberi tugas untuk mencari dirumah beberapa sumber terkait materi pembelajarannya. Baik berupa buku, artikel dan sebagainya. *Ketiga*, guru meminta siswa untuk membaca sumber belajar yang diperoleh siswa sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dibahas pada minggu berikutnya. *Keempat*, guru memberikan motivasi kepada siswa yang berani bertanya, menjawab pertanyaan dan mengajukan tanggapan dengan memberikan pujian terhadap siswa.

Selanjutnya, peneliti dan guru mata pelajaran sejarah memutuskan untuk melakukan tindak lanjut pada siklus II dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I. Adapun hasil aktivitas belajar dari siklus II ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.

Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Per Indikator Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II

No	Indikator Aktivitas Belajar Siswa	P1	P2	P3	Keterangan
1	Memperhatikan dan mendengarkan	82,34%	87,85%	87,86%	Baik meningkat
2	Membaca	81,03%	83,21%	90,69%	Baik meningkat
3	Berdiskusi	75,86%	87,85%	86,20%	Baik
4	Bertanya	76,21%	85,85%	83,79%	Baik
5	Menjawab Pertanyaan Memberikan	75,17%	76,07%	81,03%	Baik Meningkat
6	Tanggapan	78,82%	85,71%	87,24%	Baik meningkat
7	Mencatat	78,27%	85,14%	84,15%	Baik
8	Membuat Tugas	80,34%	86,68%	86,68%	Baik meningkat
Rata-rata		78,51%	84,80%	85,96%	Cukup meningkat

Gambar 2.

Grafik Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Sejarah pada Siklus II

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat delapan indikator sudah mencapai standar keberhasilan penelitian. Sehingga rata-rata aktivitas belajar siswa dilihat dari per indikator yaitu 85,96 %. Artinya aktivitas belajar siswa sudah memenuhi target penelitian.

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran sejarah selama proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model *group investigation* terus mengalami peningkatan. Rata-rata tingkat aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran sejarah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini dapat dilihat pada tabel perbandingan aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama siklus I dengan pertemuan ketiga siklus II berikut:

Tabel 4.
Perbandingan Aktivitas Belajar Siswa pada Pertemuan Pertama Siklus I dengan Pertemuan Ketiga Siklus II

No	Indikator Aktivitas Belajar Siswa	P1 Siklus I	P3 Siklus II	Kategori
1	Memperhatikan dan mendengarkan	65,79%	87,86%	Baik meningkat
2	Membaca	60,35%	90,69%	Baik meningkat
3	Berdiskusi	56,55%	86,20%	Baik
4	Bertanya	58,63%	83,79%	Baik
5	Menjawab Pertanyaan	56,91%	81,03%	Baik Meningkat
6	Memberikan Tanggapan	62,09%	87,24%	Baik meningkat
7	Mencatat	56,21%	84,15%	Baik
8	Membuat Tugas	65,51%	86,68%	Baik meningkat
	Rata-rata	60,26%	85,96%	Baik meningkat

Gambar 3.
Grafik Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Sejarah pada Siklus I dan II

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua indikator dari aktivitas belajar yang diamati mengalami peningkatan. Indikator yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan terletak pada indikator aktivitas membaca. Peningkatan aktivitas membaca siswa sangat dipengaruhi oleh jenis model pembelajaran yang digunakan. Pada model *group investigation* pada *syntac investigation*, analisis dan sintesis siswa harus memiliki sumber bacaan yang dapat menjelaskan subtopik yang mereka pilih. Oleh karena itu, siswa harus membaca berbagai macam sumber agar subtopik yang mereka pilih dapat dijelaskan.

Selanjutnya, peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi aktivitas belajar itu meningkat, yaitu salah satunya kemauan dari diri siswa itu sendiri. Kemauan dari diri siswa itu untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat diarahkan dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe *group investigation*. Pada setiap langkah yang ada pada model ini memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Keterlibatan siswa mulai dari memilih subtopik yang akan dibahas, merencanakan bentuk investigasi, melaksanakan investigasi, menganalisis, mensintesis, menampilkan hasil dan mengevaluasi. Hal ini dilakukan siswa dalam kerjasama kelompok.

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah sangat memengaruhi aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar yang awalnya rendah setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe *group investigation* aktivitas belajar siswa menjadi meningkat. Pada model ini siswa dituntut untuk aktif menacari informasi sendiri berkaitan dengan sub topik yang akan dibahasnya. Keterlibatan siswa mencari informasi ini membuat siswa melakukan aktivitas belajar membaca berbagai sumber belajar. Setelah informasi itu diperoleh siswa juga melakukan kegiatan diskusi dengan teman kelompoknya sehingga siswa saling terlibat dalam membuat tugas kelompok berupa laporan hasil diskusi.

Selanjutnya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran juga terlihat pada saat siswa melakukan diskusi antar kelompok. Saat diskusi antar kelompok ini aktivitas belajar siswa akan muncul seperti aktivitas memperhatikan dan mendengarkan, mencatat, mengajukan pendapat, mengajukan pertanyaan ataupun jawaban pertanyaan. Dengan keterlibatan siswa dalam setiap langkah pembelajaran maka akan timbul aktivitas belajar siswa yang teratur dan terkontrol. Sehingga untuk menemukan kesimpulan siswa melakukan beberapa aktivitas belajar serta juga dipengaruhi oleh kemauan atau motivasi baik datang dari dalam diri siswa ataupun dari luar diri siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan melihat rata-rata persentase indikator aktivitas belajar siswa selama Pra Tindakan 41,37 % , siklus I sebesar 60,26% dan siklus II sebesar 85,96%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe *group investigation* dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran sejarah siswa Kelas XI IIS 2 SMA Pembangunan Laboraturium UNP. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator aktivitas belajar siswa seperti memperhatikan dan mendengarkan, membaca, berdiskusi, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengajukan pendapat, mencatat dan membuat tugas.

Setiap indikator aktivitas belajar yang diamati dalam setiap pertemuan mengalami peningkatan pada setiap siklus. Peningkatan aktivitas belajar yang sangat signifikan dengan menerapkan model pembelajaran *group investigation*, yaitu aktivitas membaca. Pada siklus I aktivitas membaca siswa sebesar 60,35 % sedangkan pada siklus II sebesar 90,69%. Meningkatnya aktivitas membaca siswa disebabkan oleh adanya keterlibatan siswa untuk membaca berbagai sumber bacaan pada *syntac model group investigation*, yaitu investigasi, analisis dan sisntesis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa meningkat dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *group investigaton* karena dilibatkan dalam proses pembelajaran mulai tahap awal sampai tahap akhir. Selain itu, siswa dituntut untuk mampu menemukan sendiri kesimpulan dari suatu subtopik yang dibahas. Penemuan ini dilakukan oleh siswa dengan merencanakan kegiatan investigasi, pemilihan sumber belajar, diskusi kelompok serta melakukan kegiatan analisis dan sistesis terhadap informasi yang ditemukan. Kemudian siswa bersama-sama melakukan evaluasi terkait dengan hasil diskusinya. Adanya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran serta kontrol dan motivasi dari guru maka aktivitas belajar siswa bisa berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Afandi, M., Chamalah, E., & Puspita Wardani, O. (2013). *Model & Metode Pembelajaran di Sekolah*. Semarang: Unissula Press. Retrieved from http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/211313015/9230susun_I_SI_DAN_DAFTAR_PUSTAKA_BUKU_MODEL_edit_.pdf
- Agung, L., & Wahyuni, S. (2013). *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (VI). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Elhefni, E. (2011). Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dan Hasil Belajar di Sekolah. *Ta'dib*, 16(2), 303–319. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/download/65/60/>
- Firmina, F., Kaswari, K., & Marzuki, M. (2014). Peningkatan Aktivitas Belajar Peserta Didik Menggunakan Media Gambar pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4(12). Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/12798/11609>
- Harjali. (2016). Strategi Guru dalam Membangun Lingkungan Belajar yang Kondusif: Studi Fenomenologi pada Kelas-kelas Sekolah Menengah Pertama di Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 23(1), 10–19. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/view/10147>
- Hasan, S. H. (2010). Pendidikan Sejarah: Kemana dan Bagaimana? In *Seminar Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI)* (pp. 1–17). Jakarta. Retrieved from http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/194403101967101-SAID_HAMID_HASAN/Makalah/Pendidikan_Sejarah_Kemana_dan_Bagaimana.pdf
- Hasan, S. H. (2013). History Education in Curriculum 2013: A New Approach to Teaching History. *HISTORIA: International Journal of History Education*, 14(2), 163–178. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/historia/article/view/2023>
- Hasan, Z. (2016). Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sejarah Indonesia Kelas XI IIS 1 Melalui Penerapan Outdoor Learning Berbasis Inkuiri di SMAN Kunir Tahun Ajaran 2015-2016. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 10(2), 209–215. <https://doi.org/10.17977/um020v10i22016p209>
- Hidayah, S. N., Pujani, N. M., & Sujanem, R. (2018). Implementasi Model Problem Based Learning untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Siswa Kelas X MIPA 2 MAN Buleleng Tahun Pelajaran 2017/2018. *Jurnal Pendidikan Fisika Undiksha*, 8(1). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPF/article/viewFile/205>

75/12556

- Huda, M. (2014). *Model-model Pengajaran dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Magdalia Alfian. (2011). Pendidikan Sejarah dan Permasalahan yang Dihadapi. *KHAZANAH PENDIDIKAN: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, III(2), 1–8. <https://doi.org/10.30595/jkp.v3i2.643>
- Musadad, A. A. (2011). Peningkatan Kreativitas dan Hasil Belajar Sejarah Indonesia Kuno Melalui Optimalisasi Model Pemecahan Masalah Kreatif dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) di Prodik Sejarah FKIP – UNS. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i1.3>
- Pradasari, Y. A., & Rokhman, M. N. (2016). Meningkatkan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw di SMA Negeri I Jogonalan Klaten. *Risalah*, 2(5), 1–7. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/download/924/849>
- Purwanto, N. (2012). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rofiq, M. N. (2010). Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Falasifa*, 1(1), 1–14. Retrieved from <https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/m-nafiur-rofiq-pembelajaran-kooperatif-cooperative-learning-dalam-pengajaran-pendidikan-agama-islam.pdf>
- Rusman. (2010). *Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sardiman A.M. (2006). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Slameto. (2003). *Belajar dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slavin. (2009). *Cooperative Learning*. Bandung: Nusa Media.
- Trianto. (2009). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widja, I. G. (1989). *Dasar-dasar Pengembangan Strategi serta Metode Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.
- Wijaya, H., & Arismunandar, A. (2018). Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbasis Media Sosial. *Jurnal Jaffray*, 16(2), 175–196. <https://doi.org/10.25278/jj71.v16i2.302>
- Yamin, M. (2007). *Kiat Membelajarkan Siswa*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Zaeni, J. A., Hidayah, H., & Fatichatul, F. (2002). Analisis Keaktifan Siswa

Melalui Penerapan Model Teams Gamestournaments (TGT) pada Materi Termokimia Kelas XI IPA 5 di SMA N 15 Semarang. In *Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang* (pp. 416–425). Retrieved from <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn120120/article/view/3086>